

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Departamento de Ciência Política
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

GEORGE FREITAS ROSA DE ARAUJO

UM SAQUAREMENSE EM RECORTES DE JORNAIS:

Oliveira Vianna articulista

Orientador: Prof. Dr. Claudio de Farias Augusto

Niterói
2012

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Departamento de Ciência Política
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

GEORGE FREITAS ROSA DE ARAUJO

UM SAQUAREMENSE EM RECORTES DE JORNAIS:
Oliveira Vianna articulista

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense (PPGCP-UFF) como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área de Concentração: Teoria Política.

Orientador: Prof. Dr. Claudio de Farias Augusto

Niterói
2012

GEORGE FREITAS ROSA DE ARAUJO

UM SAQUAREMENSE EM RECORTES DE JORNAIS:

Oliveira Vianna articulista

RESUMO

Este estudo examinou criticamente 110 artigos de autoria do fluminense Francisco José de Oliveira Vianna (1883-1951), publicados em jornais, visando reconstruir seu pensamento enquanto articulista. Estes textos fazem parte do acervo da Casa Oliveira Vianna, Niterói/RJ, catalogados como “recortes de jornais”, que incluem artigos em diários jornalísticos, revistas e opúsculos. Os seguintes questionamentos motivaram a nossa pesquisa: (i) Qual Oliveira Vianna encontraremos nestes textos de jornais? (ii) Haveria uma correlação entre os temas presentes nos seus livros e nos seus artigos? Correlatamente, perguntamo-nos: (iii) Quais seriam os temas mais recorrentes nestes artigos? (iv) Quando estes temas aparecem? (v) Quando foram mais frequentes? O conjunto destas questões constitui um universo relativamente pouco explorado na literatura das Ciências Sociais. É nesta lacuna que inserimos o presente trabalho.

Palavras-chave: Ação coletiva. Corporativismo. Liberalismo. Democracia.

Como referenciar

(ABNT)

ARAUJO, George F R. *UM SAQUAREMENSE EM RECORTES DE JORNAIS*: Oliveira Vianna articulista. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. p. vii. Resumo. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1183369>> Acesso em: dia mês e ano.

George Freitas Rosa de Araujo

ORCID ID:

 <https://orcid.org/0000-0002-7375-5733>